

“AGUMON DIGIVOLVE PARA...”: O CONCEITO ARISTOTÉLICO DE VIRTUDE EM DIGIMON ADVENTURE

Alex de Mesquita Marinho¹

¹Mestre em Filosofia – UFPI. Professor do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, alexmarinho@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

Os animes são uma forma de arte de origem japonesa que podem transmitir ideias complexas e profundas através de histórias envolventes e personagens marcantes. O pensamento filosófico busca compreender o mundo e a existência humana através da reflexão crítica e do pensamento racional. Tendo em vista estes aspectos, observou-se que muitos animes utilizam como pano de fundo para a construção de suas histórias conceitos que derivam do pensamento filosófico, dessa forma, torna-se importante realizar uma análise de como tais conceitos estão presentes nessas produções e a forma como impactam o público que as consome. A pesquisa em questão tem como objetivo central realizar uma análise do conteúdo do anime “*Digimon Adventure*”, de 1999, numa interlocução com o conceito de virtude segundo Aristóteles, com ênfase na teoria do justo meio e em como o homem pode tornar-se virtuoso, buscando desvelar a maneira como a contribuição filosófica é essencial para a fluidez da história e a forma como isso atinge o espectador. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, a partir das contribuições filosóficas de Aristóteles (2001) e MacIntyre (2001), além de discussões sobre a influência cultural dos animes a partir de Gorgatti (2004). Em *Digimon Adventure*, um grupo de oito crianças é transportado para um mundo digital e descobre que foram escolhidas para salvar o mundo de forças malignas, com a ajuda de monstros digitais chamados Digimon. As crianças ganham aparelhos chamados "Digivices" que permitem que seus digimons parceiros se transformem em criaturas mais fortes, e juntas enfrentam vilões como Devimon e Myotismon. A trama se aprofunda nos temas de crescimento pessoal e autoconhecimento, culminando na derrota de Apocalymon, um ser que tenta destruir ambos os mundos. As oito crianças possuem, cada uma, símbolos chamados de brasões que representam diferentes virtudes, a saber: Tai (coragem), Matt (amizade), Sora (amor), Izzy (conhecimento), Mimi (sinceridade), Joe (confiança), T.K. (esperança) e Kari (luz). Segundo o justo meio aristotélico, para que o homem atinja o status de virtuoso se faz necessário que evite os excessos e as faltas em relação às virtudes, buscando equilíbrio entre elas. No anime, em diversos momentos as crianças se veem em meio a situações que exigem que busquem esse equilíbrio para que assim seus brasões ganhem poderes e possam fazer seus parceiros digimons evoluírem para um estágio mais avançado para derrotar os inimigos. Dessa forma, entende-se a presença marcante do conceito de justo meio aristotélico em *Digimon*, o que proporciona ao espectador o contato com histórias que contenham importantes lições sobre virtudes, possibilitando mudanças de pensamento e atitudes.

Palavras-chave: virtudes; digimon; filosofia.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de Mario da Gama Kury - Brasília: Editora Universidade de Brasília, c1985, 4ª edição, 2001.

GORGATTI, Eliana Cristina de Alvarenga Saraiva. A influência da cultura japonesa através dos desenhos animados: animês culturais ou fruto da cultura de massa? **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE)**, n. 2 (2004): maio/out 2004. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/3958>. Acesso: 10 nov. 2025.

MACINTYRE, Alasdair. **Depois da virtude**: um estudo sobre teoria moral. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2001.